

L'Eridano dei Miti di Fondazione e la Corona Civica della Torino del 1706

Amelia Carolina Sparavigna

Department of Applied Science and Technology, Polytechnic University of Turin

I miti di fondazione di Torino includono Fetonte ed Eridano. Medaglie commemorative del 1706, fatte coniare da Vittorio Amedeo II mostrano come il Duca considerasse Eridano come mitico ecista della città. Una medaglia dedicata alla fine dell'assedio di Torino, mostra Eridano che solleva una corona civica di fronte alla città turrita. Eridano ha con sé una vanga, a simboleggiare i cittadini di Torino che con il loro sacrificio nella guerra del sottosuolo hanno salvato la città.

Le medaglie: abbiamo mostrato e discusso alcune medaglie commemorative delle vittorie di Vittorio Amedeo II e del Principe Eugenio in "Fetonte ed i Savoia, ovvero le vittorie del Duca e del Principe sul Re Sole rappresentate in medaglie allegoriche del 1706 e 1709", Zenodo, 2025, <https://zenodo.org/records/15045724>.

Miti di Fondazione di Torino: Fetonte ed Eridano sono mitici ecisti di Torino. Sui miti di fondazione della città si veda Federico Navire, 2009. Torino come centro di sviluppo culturale: un contributo agli studi della civiltà italiana. Volume 1. Peter Lang. Oltre al mito, Navire fornisce dettagliata letteratura di riferimento. Fetonte è l'ecista proposto dal Pingone, 1577, ed Eridano l'ecista del Tesauro, 1679.

Eridano è l'antico nome del fiume Po. Virgilio nelle Georgiche lo descrive come un uomo con la testa di toro.

Corona civica: La corona civica è la corona di foglie di quercia conferita a cui salva un cittadino romano.

Assedio: Dal maggio al settembre del 1706 Torino venne cinta d'assedio dai francesi di Luigi XIV, il Re Sole. La città subì bombardamenti, e «guerra nel sottosuolo», attraverso le gallerie scavata da ambo le parti sotto le fortificazioni della città.

Il British Museum possiede due medaglie fatta creare dai Savoia in occasione della vittoria sui francesi nella Battaglia di Torino del 1706. https://www.britishmuseum.org/collection/object/C_G3-FD-297 Una medaglia mostra "Phaeton, falling from chariot pulled by horses, above, Zeus in the form of an eagle releasing thunder bolts, below chariot; river Eridanos", con iscrizione MERGITUR ERIDANO. MDCCVI. Il Duca (Giove) vince sul Re Sole che si trasforma in Fetonte. Sull'altra faccia si vedono "The Duke of Savoy embracing a male figure beside the city gates of Turin. Male figures on horseback to left, male figures holding banners and pikes to right. Above, winged figure holding trumpet in left hand and banner in right. Per maggiori dettagli si veda <https://zenodo.org/records/15045724>

Altra medaglia conservata al British Museum mostra la fine dell'assedio di Torino, 1706. https://www.britishmuseum.org/collection/object/C_G3-FD-404 Su una faccia: "Winged female figure, draped, representing victory, flying to left holding crown in left hand and laurel wreath in right hand; figure with the head and hooves of a cow [bull] reclining below holding laurel wreath with arm outstretched, resting right arm on spade; view of Turin in background". Production date: 1706. Made

in Netherlands. Inscriptions: VICTOR AMADEVVS II D G DVX SABAVD PRINC PIEMONT REX CYPRI, GALLIS PROFLIGAT VALLO PERRVPTO CASTRIS CVMRE TORMENTAR DIREPTIS. AVGVSTA TAVRINORVM TRIMESTRI OBSIDIONE LIBERATA 1706. Medaglia donata al museo da Giorgio IV.

Fig.1: Figura umana con testa di toro (Eridano) che protende una corona civica (corona di quercia, con iscrizione OBCS, Ob Cives Servatos). Sullo sfondo la città. La vittoria alata regge una corona ed un serto d'alloro. La vanga per la guerra nel sottosuolo.

Credit: © The Trustees of the British Museum. Shared under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) licence.

Quindi, L'Eridano, presente nei Miti di Fondazione di Torino, solleva la Corona Civica. Notate la testa di Toro (Virgilio), l'orcio che versa l'acqua del fiume. C'è la vanga a rappresentare la "guerra nel sottosuolo", che è stata rilevante nel SALVARE la città. Da cui, Eridano merita la corona civica. Si noti l'iscrizione OBCS dentro la corona con foglie di quercia. La VITTORIA vola sulla città turrata. Si notino elementi caratteristici della città e del paesaggio.